

திணைக் கோட்பாட்டு நோக்கில் 'கூழாங்கல்' திரைப்படம்

ஜெ. காமாட்சி காயத்ரி,

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம்.

அலைபேசி:7539948727,7904172123

மின்னஞ்சல் : contactkamatchi@gmail.com

ORCID Number: 0009-0003-3255-3283

Abstract:

Tamil people divide their lives into internal and external. There are seven screens for both the sections respectively. The purpose of this study is to apply the concept of internal aspect to the film 'Koozhangal' directed by P.S. Vinothkumar. Tholkappiyar divides the objects belonging to the seven aspects into the main, secondary and secondary aspects. By identifying these objects, the completeness of the song and the feeling expressed by the song can be fully understood. This article proposes an alternative approach to using them in the film as well.

Key Words :

முன்னுரை:

பழந்தமிழர் தம் வாழ்வினை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தியக் கோட்பாடு திணைக்கோட்பாடு ஆகும். வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை தூழலோடு இயைபுப்படுத்திக் கூறுவதால் இதனை 'தூழலியல் கோட்பாடு' என்றும் கொள்ளலாம். தொல்காப்பியரால் பரிச்சயப்படுத்தப்பட்ட திணைக்கோட்பாடு இலக்கியத்திற்கு உரியதாகும். அதனை இலக்கியத்துறை மட்டுமல்லாது வெளிப்பாட்டு கலைத்துறையாகிய (Expressive Art) திரைத்துறையிலும் பொருத்திப் பார்க்க இயலும். இயக்குநர் P.S.வினோத்குமாரால் இயக்கப்பட்ட 'கூழாங்கல்' திரைப்படத்தில் இதனைப் பொருத்திப் பார்ப்பதன் வழி திணைக் கோட்பாட்டை விரிவாக்கம் செய்ய முடியும்.

திணைக் கோட்பாடு - விரிவாக்க முயற்சிகள்

இந்திய இலக்கியக் கொள்கைகள் பழங்காலந்தொட்டு விவாதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளன. இன்று உருவாகி வரும் இலக்கியக் கொள்கைகளுக்கெல்லாம் அடியாக, மூலமாக பழமையான இலக்கியக் கொள்கைகளே விளங்குகின்றன. அவற்றின் தடயங்களையும் கூறுகளையும் விவரித்தே புதியவை மெருகேறுகின்றன. தமிழ்ப் பண்பாட்டில் மிக முக்கிய இலக்கியக் கொள்கையாக விளங்குவது திணைக் கோட்பாடு.

"தென்னிந்திய வாழ்க்கையும், வாழ்க்கைப் பார்வையும், மொழியமைப்பும் கூட மாற்றம் பெற்றுள்ளன. ஆகையால் இன்று யாரேனும் தொல்காப்பியக் கருத்துகளைக் கேள்விக்குள்ளாக்குவது, மறுப்பது, விமர்சிப்பதும் கூட நியாயமானதே. அந்த உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். அத்தருணத்தில் மட்டுமே இக்கோட்பாடுகளின் சமகால ஏற்பமைவினைக் கண்டடைய இயலும்"¹

என்று அய்யப்ப பணிக்கர் சொல்வதன் வழி இக்கால நில, மனித, சமூக மாற்றத்திற்கேற்ப திணைக்கோட்பாட்டை வளர்க்க வேண்டிய, மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவையை அறியமுடிகிறது.

உலகப் பொருண்மையை மொழி வழியாகக் கட்டமைப்பது தொல்காப்பியம். எட்வர்ட் சயீத் என்னும் அறிஞர் திணைக் கோட்பாட்டை 'சூழலியக் கவிதையியல்' (Eco Poetics) என்கிறார். புலன்கள் வழியாக காணக்கூடிய காட்சிகளும், கேட்கக்கூடிய ஒலிகளும், உணரக்கூடிய வாசமும் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கும். பல்வேறுபட்ட வகைப்பாடுகளை உள்ளடக்கியது தான் ஒரு கட்டமைப்பு. தொல்காப்பியம் உலகத்தின் பொருள்களை பாகுபடுத்தி மொழிக்குள் கட்டமைக்கிறது. நிலமும் பொழுதும் உலகப் பொருள்களுக்கு மட்டுமல்ல மொழிக்கும் இவைதான் முதற்பொருள். ஐந்நில பாகுபாடானது கவிதையியலை தாண்டி மொழிக்கானதாகவும் விளங்குகிறது.

பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூலாகளாகிய நம்பியகப்பொருள், புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, இலக்கண விளக்கம், வீரசோழியம் ஆகியவை திணைக் கோட்பாட்டை விரிவாக்கம் செய்ய முயன்றுள்ளன. ஆனால், திணைக்கோட்பாடு, அகம், புறம், உள்ளுறை ஆகிய தொல்காப்பியர் வரையறைகளை நவீன மொழியில் கெ.அய்யப்ப பணிக்கர் உரையாடலுக்கு உட்படுத்துகிறார். முதற்பொருட்களின் அடிப்படையில் திணைகளைப் பகுத்து விட்டால் கரு, உரிப்பொருட்களைக் கண்டடைந்து விடலாம் என்கிறார். இவர் ஷேக்ஸ்பியரின் 'ஹேம்லெட்' என்னும் நாடகத்தை திணைக்கோட்பாட்டு நோக்கில் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்.

வி.ஜெ.செபாஸ்டியன் என்பவரும் கெ.அய்யப்ப பணிக்கர், என்.என். கக்காடு, சச்சிதானந்தன், உருப், பி.வல்சரா போன்றோரின் கவிதைகளில் முறையே குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்ற பொருண்மைகளைக் கண்டறிந்து கோட்பாட்டு விரிவாக்கம் செய்துள்ளார். 2009-ல் 'ஆதுனிககவிதையும் திணைசங்கல்பனவும்' என்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்துள்ளார்.

தனிநாயகம் அடிகளார், தமிழவன், நிர்மல் செல்வமணி, கா.சிவத்தம்பி, குளோரியா சுந்தரமதி, ஞானி, அம்மன்கிளி முருகதாஸ், சோ.கிருஷ்ணராஜா, க.ஜவகர், துரை.சீனிச்சாமி, கே.பழனிவேலு, சண்முக. விமல் குமார் போன்ற பலரும் திணைக் கோட்பாடு குறித்த புதிய விளக்கங்களையும், ஆக்கங்களையும் தந்துள்ளனர்.

1997ல் முனைவர் சா.சிவமணி 'சங்க அகத்திணைக் கோட்பாட்டு நோக்கில் தமிழ், மலையாள நெய்தல் நில நாவல்கள்' என்ற முனைவர்ப் பட்ட ஆய்வினை முன்வைத்தார். இவரைத் தொடர்ந்து க. ஜவகர், எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் நெடுங்குருதி நாவலை திணைக்கோட்பாட்டு நோக்கில் ஆய்வு செய்துள்ளார். இவரே, 'திணைக்கோட்பாடும் தமிழ் இலக்கிய மரபும்' என்ற தலைப்பில் தனது முனைவர்ப் பட்ட ஆய்வினை சமர்ப்பித்தார். சிலப்பதிகாரம், திருவாசகம், கலிங்கத்துப்பரணி, ஜெயமோகனின் காடு நாவல் ஆகியவற்றுடன் திணைக்கோட்பாட்டைப் பொருத்தி விரிவாக்கம் செய்துள்ளார்.

நவீன, புதுவிய கவிதைகளை முன்வைத்து 'திணை விரிவாக்கம் :குறிஞ்சி' என்ற தலைப்பில் 'திணைக் கோட்பாடு' என்னும் தம் நூலில் துரை.சீனிச்சாமி எழுதியுள்ளார். கூடல் என்ற அடிக்கருத்தை

நடப்பு சார்ந்த வாழ்வியல் பார்வை வழி விரிவாக்கம் செய்து, அவற்றை நற்குறிஞ்சி, பெருங்குறிஞ்சி, இயற்குறிஞ்சி, வன்குறிஞ்சி என்று பகுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

தொல்காப்பியச் செய்யுள் உறுப்புகளாகிய கூற்று, கேட்போர் ஆகியவற்றை கோட்பாட்டு விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் கே.பழனிவேலு ஈடுபட்டுள்ளார். இவ்வாறு பலரும் இலக்கியங்களில் பரந்துபட்டு திணைக்கோட்பாட்டு விரிவாக்க முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இலக்கியக் கோட்பாடாக மட்டுமல்லாமல் நிலத்தையும் பொழுதையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட எல்லா கலைத்துறைகளுக்கும் உரிய கோட்பாடாக விளங்கும் திறன் திணைக்கோட்பாட்டிற்கு உள்ளது. அதன் முன் முன் முயற்சியாக திரைத்துறையில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

'கூழாங்கல்' திரைப்படத்தின் கதைச்சுருக்கம்:

மதுரையின் வறண்ட நிலப்பரப்பை பின்னணியாகக் கொண்டு படம் நகர்கிறது. கணவன் (கணபதி) மதுவிற்கு அடிமையாகி குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்து மனைவியை (சாந்தி) அடித்து துன்புறுத்துவதால் மனைவி தன் இளம் பெண்குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு தன் பிறந்த ஊராகிய இடையப்பட்டிக்கு சென்று விடுகிறாள். அவளை மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து வர மகனோடு(வேல்) கணபதி அவ்வூருக்குச் செல்கிறான். அவன் அங்கு செல்லும் முன்பே மகனின் பிரிவை தாங்காமல் அவள் புகுந்த வீட்டிற்கு வந்து விடுகிறாள். சாந்தியின் பிறந்த வீட்டார்க்கும் கணபதிக்கும் சச்சரவு உண்டாகிறது. எனவே, சாந்தியை வீட்டிற்குச் சென்று துன்புறுத்தப் போவதாக சொல்லி கணபதி கிளம்புகிறான். தாயை துன்புறுத்திவிடுவானோ என்று பயந்து கணபதி தந்த ரூபாய் நோட்டுகளைக் கிழித்தெறிந்துவிட்டு மகன் ஓடிவிடுகிறான். பேருந்துக்குச் செல்ல பணம் இல்லாததால் நடந்தே போகிறார்கள். வழியில் மிக நுணுக்கமான காட்சிகளை இயக்குநர் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார். சிறுவனாகிய வேலைச் சந்திக்கும் அவனது பள்ளி ஆசிரியர், அவனை வண்டியில் அழைத்துச் சென்று வீட்டில் விட்டுவிடுவதாக தந்தையிடம் கூறி மகனை அழைத்துச் செல்கிறார். ஊரை விட்டு கிளம்பும்போது ஒரு பாறையில் சாந்தி, லட்சுமி, வேல் என்று மகன் எழுதி இருக்கும் காட்சி காட்டப்பட்டிருக்கும். இப்போது ஊரை அடைந்ததும் அதில் கணபதி என்ற பெயரையும் அவன் எழுதி இருப்பான். கணபதி மனைவி மீது கோபத்துடன் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது ஏற்கனவே அவள் சோறாக்கி வைத்துவிட்டு ஊற்றுக்கு நீர் எடுக்கச் சென்றிருப்பாள். அவன் சாந்தமாகி சோறு போட்டு உண்பதாகவும், அண்ணனும் (வேல்) தங்கையும் (லட்சுமி) நாய்க்குட்டியோடு விளையாடுவதாகவும், ஊர்ப்பெண்கள் ஊற்றில் நீர் எடுத்து ஊற்றிக் கொண்டிருப்பதாகவும் திரைப்படம் நிறைவு பெறுகிறது.

அடிக்கருத்து அமைவு முறை (Thematic Structure)

கதைக்கு மையக்கருத்து ஒன்றிருக்கும். அம்மையக்கருத்து உருவாகுவதற்கு முக்கியமான கூறு அதன் அடிக்கருத்து ஆகும். கதையின் ஒவ்வொரு நகர்வும் அடிக்கருத்தை வலுப்படுத்துவதாகவே அமைய வேண்டும்.

- வறுமையும் வறட்சியும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்

- தந்தை மீதான கோபத்தையும் வெறுப்பையும் சுமந்திருக்கும் குழந்தை தன் திறத்திற்கு ஏற்ப தந்தையை பழிவாங்குதல்.
- தந்தை தன் இயலாமையை கோபமாகவே வெளிக்காட்டுதல்
- ஒரு நாளில் நிகழும் முரணான நிகழ்வுகள் (உதாரணமாக காலையில் கோபமும் வெறுப்புமாய் தொடங்க,மாலையில் அன்பும் சாந்தமுமாக முடிவது)
- எப்போதும் மாறாது இருப்பது வறுமையும் பசியும் வறட்சியும் அவற்றோடு வாழ பழகிவிட்ட மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறையும் தான்.

ஆகியவையே இத்திரைப்படத்தின் அடிக்கருத்து அமைவாக திகழ்கின்றன.

திரைப்படத்தை முன்வைத்து திணை அறிதல்:

மொழிக்கு இலக்கணம் கூறுவதாக மட்டுமல்லாமல் இலக்கியத்திற்கும் இலக்கணம் உரைப்பது தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம். திணை என்ற சொல் ஒழுக்கம், நிலம், உயிர்ப்பகுப்பு போன்ற பொருண்மைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் நிலைகளை அகம், புறம் என்று பிரிக்கிறது. இருதிணைகளுக்கும் பொதுவாக ஏழு உத்திணைகள் உள்ளன. அகமும் புறமும் ஒவ்வொரு உத்திணைக்கு புறனாகவும் உள்ளன. திரைப்படத்தில் அகத்திணை கூறுகளை உட்பகுத்தி ஆராயலாம். கே.பழனிவேலு முதல், கரு, உரிப் பொருள்களின் பொருண்மைகளை கீழ்க்காணும்வாறு வகைப்படுத்துகிறார்.

முதற்பொருள் - இயற்கை

கருப்பொருள் - இயற்கை + மனித செயல்பாடு

உரிப்பொருள் - தன்னிலைகளின் மன உணர்வு²

இலக்கியத்தில் திணையை அறிந்து கொள்ள பயன்படும் முதல், கரு, உரிப்பொருள்களை திரைப்படத்திலும் பொருத்திக் காட்டலாம்.

முதற்பொருள்	கண்டறியப்பட்ட முடிவு	அறிதிரைக்காட்சி
நிலம்	வறண்ட நிலம் / பாலை நிலம்	பாளம் பாளமாக வெடித்த நிலப்பரப்பையும், வறண்ட நிலத்தையும் படம் நெடுகிலும் காணலாம்
பொழுது	நண்பகல்	1.மகனை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பாதியில் அழைத்துச் செல்லுதல் 2.பத்தரை மணி பேருந்திற்கு காத்திருத்தல் (நண்பகல் பொழுதின் வரையறை 10 மணி முதல் 2 மணி வரை என்பதை நினைவிற் கொள்ளலாம்) 3.இடையப்பட்டி மக்கள் சந்தைக்குக் கிளம்புதல்

கருப்பொருள்	கண்டறியப்பட்ட முடிவு	அறிதிரைக்காட்சி
தெய்வம்	பெண் அணங்கு	1.நடந்து செல்லும் வழியில் கணபதிக்கு கொலுசுச் சத்தம் கேட்டல்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

		2.அக்கொலுசொலியை கடந்து செல்லவும் கட்டை விரலில் அடிப்பட்டு இரத்தம் வருதல். 3.இரத்தக்காவு வாங்கி விட்டு அணங்கு காணாமல் போகுதல்
மரம்	சப்பாத்திக்கள்ளி, கருவேல மரங்கள், தணக்கு மரங்கள் ³ (நுணாமரம்) மற்றும் பல வறண்ட மரங்கள்	1. இம்மரங்கள் பேருந்திலும், நடந்தும் செல்லும் போது வழி நெடுக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 2. வழியில் இருளர் இன குடும்பம் ஒன்று காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அதில் ஒரு சிறுமி காய்ந்த தணக்கு மர காய்களை பொறுக்கி வான் நோக்கி மேல் எறிந்து விளையாடிக் கொண்டிருப்பாள்.
நீர்	சுரநீர்	படத்தின் கடைசிக் காட்சியில் சுரந்து வரும் சிறுஊற்றிலிருந்து மக்கள் குடிதண்ணீரை தங்கள் குடங்களில் ஊற்றுதல்.

புதிதாய் கண்டறிந்த கருப்பொருள்

மக்களின் மொழி	மதுரை வட்டார மக்கள் பேசும் மொழி	1.பெட்டிக்கடையில் என்னமாச்சம் வேணுமாயா ? என்று கடைக்காரர் கேட்பது 2.மகனிடம் தந்தை ஒனக்கு என்னிய புடிக்குமா? ஒங்காத்தாள புடிக்குமா? என்று கேட்பது.
---------------	---------------------------------	--

உரிப்பொருள்	கண்டறியப்பட்ட முடிவு	அறிதிரைக்காட்சி
பிரிதல்	கதாநாயகியும் கதாநாயகனும் பிரிந்திருத்தல்	திரைப்படம் முழுவதும் அவர்கள் பிரிந்து காணப்படுகிறார்கள்

உரிப்பொருள் பிரிதலாக இருப்பினும் பிரிதல் நிமித்தமானது மரபு வழியாய் சொல்வது போல, தலைவன் தலைவியைப் பிரிதலாக அல்லாது, திரைப்படத்தில் தலைவி தலைவனைப் பிரிந்து செல்வதாக உள்ளது.

பிரிவு:

கதாநாயகனாகிய கணபதி மது அருந்திவிட்டு தன்னைத் துன்புறுத்தியதால் கதாநாயகியாகிய சாந்தி அவனைவிட்டு தற்காலிகமாக பிரிந்து செல்கிறாள். மேலும் இத்திரைப்படத்தில் கணவனை பிரிந்து அவள் திரும்ப வருவதாக இல்லாமல் மகனின் பிரிவால் வாடி திரும்ப வருவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இவற்றை

ஓதல் முதலாகிய ஐந்து பிரிவுகளுக்கும் அடக்க இயலாது. ஆக, இத்திரைப்படத்தின் படி மூன்று புதுவகை பிரிவுகளை விரிவாக்கம் செய்யலாம்

1. கோபம் மேற்செல்லும் பிரிவு - கணவனின் தகாத செயல்களின் காரணமாக, கொண்ட கோபத்தினால் மனைவி அவனைப் பிரிதல்
2. தாய்விடு சேர் பிரிவு - கணவனைப் பிரிந்து தாய்விடு செல்லுதல்
3. மகன்பாற் பிரிவு - கணவனைப் பிரிந்ததன் வழி, மகனையும் பிரிய நேரிடுதல்

வாயில்கள்:

ஊடலைத் தீர்த்து வைக்கும் வாயில்களாக தொல்காப்பியம் சுட்டும் பார்ப்பான், பாங்கன், தோழி, செவிலி, பாணன், பாடினி, இளையர், விருந்தினர், கூத்தர், விறலியர், அறிவர், கண்டோர் ஆகிய 12 வாயில்களும் இத்திரைப்படத்தில் இடம்பெறவில்லை. பதிலாக மகனையே ஊடல் தீர்க்கும் 'வாயிலாக' தந்தை தாயிடம் அனுப்புகிறான். இதன்வழி, புதிய நேர்மறை வாயில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. போலவே, இந்தப் பிரிவு நீடிப்பதன்வழி தலைவியின்(சாந்தி) வாழ்க்கை சிறிதேனும் சிறப்புறும் என்று கருதி உரையாடும் காட்சிகள் படத்தில் உள்ளன. சாந்தியின் தாய் கணபதியிடம் மகள் குறித்து வருந்தி, இப்படி அவளைத் துன்புறுத்துவதை விட அவளைக் கொன்றுவிடுவதே மேல் என்று கூறுவதையும், அவ்வரைச் சேர்ந்த இரு பெண்கள் தங்களுக்குள் கணபதியை குறித்து குறைபேசி பிரிவு சரியான முடிவுதான் என உரையாடிக் கொள்வதையும் எதிர்மறை வாயில்களுக்கு எடுத்துக் காட்டலாம்.

கூடல்:

தலைவனுக்காக தலைவி வீடு திரும்பாமல், தன் குழந்தைகளை கருத்திற் கொண்டும் அவர்களின் நலனை எண்ணியுமே மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்து சேர்கிறாள். இதனை புதிய கூடல் வகையாக 'சேய்க்கண் நலனறிச் சேறல்' என்று அடையாளப் படுத்தலாம்.

காட்சி கொளப்பெறாஅர்:

சங்கப் பாடல்களின் அகமரப்புபடி தலைவன் தலைவியின் பெயரைச் சுட்டுதல் கூடாது. அப்போது தான் படிக்கும் எவராயினும் பாடலை தங்களோடு தொடர்புப் படுத்திக் கொள்ள இயலும்.

"மக்கள் நுதலிய அகனைந் திணையுஞ்

சுட்டி ஒருவர் பெயர்கொளப் பெறாஅர்" -(தொல். அகம்- 54)

படத்தின் இறுதிவரை சாந்தியைக் காட்சிப்படுத்தவே இல்லை. 'சாந்தி ' என்ற பெயர் தான் அவளை உணரவைக்கிறதே தவிர அவளை காட்சிகளில் காணமுடியவில்லை. ஆகையால், எந்த மெனக்கெடலும் இல்லாமல் எளிதாக, சாந்தியை நாம் வாழ்வின் பிற மனிதர்களோடு பொருத்திப் பார்க்க முடிகிறது.

இவையெல்லாவற்றையும் நோக்குங்காலை இத்திரைப்படம் "பாலைத்திணையை" முன்னிறுத்தி இயக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற முடிவிற்கு வரலாம்.

கருத்துரை:

படைப்பாக்க உத்திகளை விளக்குகிற திணைக்கோட்பாட்டினை திரைப்படத்தில் பொருத்திப் பார்ப்பதன் சாத்தியக்கூறுகள் எந்தளவிற்கு பயன்தருகின்றன என்பதை அறியும் முயற்சியாக

இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது. இலக்கியத்தில் முதல், கரு, உரிப்பொருள்களைக் கொண்டு திரையை அறிவது போல, திரைப்படத்திலும் திரையைக் கண்டறிந்து கதையின் புறவமைவையும் அகவமைவையும் புதிய கோணத்தில் அணுக முடிகிறது.

தொகுப்புரை:

"திணைக் கோட்பாட்டு நோக்கில் 'கூழாங்கல்' திரைப்படம் என்ற தலைப்பிலமைந்த இக்கட்டுரையில் ஆய்வின் நோக்கம் தெளிவுற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. படைப்பாக்க உத்திகளை வரையறுக்கும் திணை என்னும் கொள்கையை கோட்பாடாக விரிவாக்கம் செய்த அறிஞர்களைப் பற்றியும் அவர்தம் ஆக்கங்கள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. திரைப்படத்தின் கதைச்சுருக்கமும் அடிக்கருத்து அமைவும் கூறப்பட்டுள்ளன. பின்னர் தொல்காப்பியர் கூறிய முதல், கரு, உரிப் பொருள்கள், பிரிவு, வாயில்கள் ஆகியவற்றை திரைப்படத்தில் கண்டறிந்து புதிய முடிவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அடிக்குறிப்புகள்:

1. கெ. அய்யப்ப பணிக்கர் , இந்திய இலக்கியக் கோட்பாடுகள் சூழல்-பொருத்தம் , தமிழில் மொழியாக்கம் : ந. மனோகரன் , பக்க எண் - 124
2. கே.பழனிவேலு, தொல்காப்பியத் திணைக் கோட்பாடு: திறனாய்வியல் நோக்கு , பக்க எண் - 81
3. தணக்கு மரம் என்பது நுணா மரத்தைக் குறிக்கும். குறிஞ்சிப் பாட்டில், "பாங்கர் மராஅம், பல்பூந்தணக்கம்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நச்சினார்க்கினியர் இந்த தணக்கம் பூவை, நுணாப்பூ என்று விளக்கியுள்ளார். இது மலையிடத்துக் காடுகளில் வளரும் ஒரு வகை மரம் ஆகும். ஹெலிகாப்டர் மரம் என்றும் காத்தாடி மரம் என்றும் கூட இம்மரம் அழைக்கப்படுகிறது.

துணை நூற்பட்டியல்:

1. தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் (அகத்திணையியல்-புறத்திணையியல்) இளம்பூரணர் உரையுடன் - கழக வெளியீடு .
2. தொல்காப்பியம் -பொருளதிகாரம்-நச்சினார்க்கினியம் - கழக வெளியீடு
3. இந்திய இலக்கியக் கோட்பாடுகள் சூழல்-பொருத்தம், கெ.அய்யப்ப பணிக்கர்; தமிழில் மொழியாக்கம்: ந.மனோகரன், பரிசல் வெளியீடு
4. திணைக்கோட்பாடும் தமிழ்க் கவிதையியலும் - க.ஜவகர், காவ்யா வெளியீடு
5. திணைக் கோட்பாடு - துரைசீனிச்சாமி , நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்.
6. திணைக்கொள்கை உருவாக்கமும் சடங்கில் தொன்மவியல் மூலங்களும் - அலெக்சாந்தர் எம்.துபியான்ஸ்கி , தமிழில் மொழியாக்கம்: பு.கமலக்கண்ணன் , நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்.
7. தொல்காப்பியத் திணைக் கோட்பாடு : திறனாய்வியல் நோக்கு - கே.பழனிவேலு , மாற்று வெளியீட்டகம்.